

Tog'ayeva Madina Yusuf qizi
Toshkent viloyati Chirchiq Davlat Pedagogika
Instituti Turizm Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili
yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Maksudova Hilola Ferdinantovna
Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978360>

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA ARALASH TA'LIM TIZIMINING AHAMIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada aralash ta'lim haqida tushuncha va uning xususiyatlari, shuningdek, hozirgi kunda chet tillarni o'rgatish va o'rganishda aralash ta'lim (blended learning) dan foydalanishning ahamiyati va yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, aralash ta'lim (blended learning), an'anaviy ta'lim, onlayn ta'lim, mustaqil ta'lim.

So'ngi yillarda Chet tillarini o'rganish yoshlar o'rtasidagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli yurtimizda juda keng imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Jumladan, yurtimizda chet tillariga ayniqsa ingliz tiliga bo'lgan qiziqish va e'tibor ancha kuchaygan.

Pedagogik faoliyatda «metod», «metodika» va «texnologiya» tushunchalari keng qo'llaniladi. Xususan, ingliz tilini o'rgatishda juda keng doiradagi metodlardan foydalaniladi. Shu bilan bir qatorda yangi metodlar ishlab chiqilib, amalda qo'llanilib kelinmoqda. Mana shunday yangi ta'lim metodlaridan biri bu – aralash ta'limdir.

Jahonda pandemiya sharoitida aralash ta'limning o'rnini nihoyatda kuchaygan davrda shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining kredit modul ta'lim asosida o'qitish jarayonida an'anaviy darslarning onlayn darslar bilan uyg'un holda o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Aralash ta'lim metodi zamonaviy ta'limning tub burulishi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Aralash ta'lim o'zi nima? Uning tub mohiyati nima?

Tadqiqot adabiyotlarida "aralashirilgan ta'lim", "gibrid ta'lim", "texnologiya vositachiligidagi o'qitish", "vab-takomillashtirilgan ta'lim" va "aralash rejimli o'qitish" atamaları ko'pincha bir-birining o'rnida ishlatiladi.

Aralashirilgan ta'limning kontseptsiyalari birinchi marta 1960-yillarda paydo bo'lgan bo'lsa-da, uni tavsiflovchi rasmiy terminologiya 1990-yillarning oxirigacha hozirgi shaklini olmadi. Atlantada joylashgan Interactive Learning Centers ta'lim biznesi nomi EPIC Learning ga o'zgartirilganligini e'lon qilgan 1999 yilgi press-relizda bu atamaning eng birinchi qo'llanilgan joyidir. Relizda aytilishicha, "Kompaniya hozirda 220 ta onlayn

kurslarni boshqaradi, biroq kompaniyaning Blended Learning metodologiyasidan foydalangan holda o'zining Internet kurslarini taklif qila boshlaydi"

Aralash talimning afzalliklaridan biri bir vaqtning o'zida keng ko'lamni auditoriyaga ta'lim bera olishlikdir. Ta'lim jaryonida an'anaviy ta'lim beribgina qolmasdan talabalar bilan onlayn darslar ham tashkil qilinadi va talaba o'zi mustaqil o'rganishi uchun mustaqil ta'lim ham qo'llaniladi.

Aralashtirilgan ta'lim, shuningdek, o'qituvchilarga butun sinf darslarini o'tkazishga kamroq vaqt sarflashga va talabalar bilan alohida yoki kichik guruhlarda alohida tushunchalar, ko'nikmalar, savollar yoki o'rganish muammolarini hal qilishda yordam berish uchun ko'proq vaqt ajratishga imkon beradi. Yoki "aylantirilgan instruksiya" aralash ta'lim shaklidir. Aralashirilgan ta'lim, shuningdek, maktablarga ko'proq o'quvchilarni maktabga va oliy ta'lim bo'lsa, talabaga arzonroq xarajat bilan samaraliroq o'qitish imkonini berishi mumkin. Talabalar aralash ta'lim sharoitida raqamli va onlayn texnologiyalardan foydalanishlari talab qilinganligi sababli, ular tabiiy ravishda yangi texnologiyalar yordamida ko'proq texnologik savodxonlik va katta ishonchga ega bo'lishadi. Ba'zi tarafdorlar, shuningdek, aralash ta'lim yondashuvi zamonaviy ish joylariga ko'proq o'xshaydi, deb ta'kidlashi mumkin, bunda xodimlar aniq maqsadlarga erishish uchun asosan mustaqil ravishda ishlashi mumkin, faqat vaqti-vaqti bilan o'z rahbarlari va ustozlari bilan ularga yangilanishlar berish yoki yordam so'rash uchun tekshirib turishi mumkin. Bunday holda, talabalar o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rag'batlantirish va kattalar hayotida kerak bo'ladigan tashkiliy odatlar kabi ko'nikmalarni o'rganadilar.

Umuman olganda, aralash ta'lim juda ko'p imkoniyatlarni yaratib beradi, bu ko'p jihatdan ma'lum bir aralash ta'lim modelini loyihalash va bajarish sifatiga bog'liq bo'ladi. An'anaviy ta'limda talabani o'qitishadi, aralash ta'lim (blended learning)da esa – o'qishga o'rgatishadi, mustaqil faoliyatini tashkil qilishadi. Bunday holda, talabalar o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rag'batlantirish va kattalar hayotida kerak bo'ladigan tashkiliy odatlar kabi ko'nikmalarni o'rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqiyotining poydevori- Toshkent "Sharq", 1997

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoevning «Oliy Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori Toshkent sh.,2017 yil 20 aprel,PQ-2909-son

3. Tojiboeva D. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – T.: «Fan va texnologiya», 2007

4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Aralash_ta'lim